

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СИРОПА СЛОЖНОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ (*Tussilago farfara* L.).

Юсупова М.Ш.
Файзуллаева Н.С.

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон Республикаси, e-mail:
fayzullaeva.nodira@mail.ru, +998946548636
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528517>

Актуальность исследований: Эффективная терапия кашля у детей заключается не в его подавлении, а в его усилении, путём перевода кашля из сухого непродуктивного в продуктивный. Для лечения кашля и насморка часто используют листья мать-и-мачехи, также 1% раствор калия йодида. В комбинации они усиливают действия друг друга.

Цель исследований: разработать состав и технологию сиропа мать-и-мачехи с калий йодидом, рекомендуемые для лечения кашля у детей.

Методы исследований: был разработан состав и технология сиропа на основе водного настоя мать-и-мачехи и калия йодида. Сироп получали двумя методами – горячим и холодным. Далее проводили оценку качества сиропов по внешнему виду, вкусу, цвету, запаху, величине pH, плотности и температуре кипения.

Полученные результаты: Приготовление муколитического сиропа горячим методом проводили согласно общеизвестной технологии: готовую водную вытяжку мать-и-мачехи наливали в варочный котёл для получения сиропа подогревают до 50—60°C, при перемешивании, вводят рассчитанное количество сахара (из расчёта 40 мл на 60 г сахара) и растворяют. Сироп быстро кипятят при температуре 60-70°C в течении 20-25 минут, снимают образовавшуюся пену. Эту операцию повторяют дважды. Готовый сироп фильтруют в горячем виде под давлением. Точка кипения 60% сахарного сиропа (средний сироп) при температуре 103,9° С, с вязкостью 1,236±0,02 г/мл. После охлаждения в 60% сироп, добавили калия йодида растворённый в минимальном количестве воды и тщательно перемешали. Готовый сироп фасовали в склянки из тёмного стекла по 50 мл.

Для получения муколитического сиропа холодным способом был приготовлен водный экстракт мать-и-мачехи (1:10) - 40,0, в котором растворили 1,0 г калия йодида, полученный раствор поместили в перколятор. Затем со скоростью 20 капель в минуту раствор перемещали в стакан, содержащий 60,0 г порошка сахара рафинада. По мере закапывания раствора, сахар растворялся и образовался прозрачный бесцветный сироп сладкого вкуса, без запаха. Далее перемешав, образовавшийся сироп поместили в стеклянную склянку тёмного стекла с завинчивающейся пластмассовой крышкой. Качественные показатели муколитического сиропа: по внешнему виду - прозрачная бесцветная жидкость, вязкой консистенции, без запаха, сладкого вкуса. Показатель pH в пределах 5,5±2,2; температура кипения, 103±1,2 °C; плотность - 1,27±1,30 г/мл.

Выводы: был разработан состав и технологи сироп на основе водного настоя мать-и-мачехи и калия йодида двумя методами – горячим и холодным, также была проведена оценка качества сиропов.